

МЕДИАСАВОДХОНЛИК МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ КОНТЕКСТИДА

Хайдарова Хилола Рахимбердиевна

УзМУ, “Педагогика ва умумийпсихология” кафедраси доценти,

Расулова Феруза Комилжон қизи

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, “Ўзбек
тили, педагогика ва жимоний маданият” кафедраси ассистенти

Аннотация. Ушбу мақола медиасаводхонлик, медиамаданият, виртуал-педагогик маданиятини намоён бўлиш шаклларига бағишланган бўлиб, бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири сифатида таҳлил қилинган. Шунингдек, масофавий таълим билим олиш имкониятини берган ҳолда интеллектуал, ижодий қобилиятларини ривожлантирса, иккинчи томондан реал мулоқотнинг виртуал шаклга айланиб қолаётганлиги мақолада ўз аксини топган.

Калит сўзлар: Медиасаводхонлик, медиамаданият, виртуал маданият, масофавий таълим, таълим-тарбия масалалари, фарзандлар, педагогик маданият, ижтимоий фаровонлик, интернет, онлайн кундалик, медиа кутубхона, электрон портфель.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 3 майдаги ПҚ-4307 сон қарори ижросини таъминлаш, шунингдек, ёшларни мустақил ҳаётга дунёқараши кенг, фаол фуқаролар этиб тарбиялаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори тасдиқланган эди. Ушбу Концепцияда ота оналарнинг фарзанд тарбияси бўйича билимларини, педагогик маданиятини ошириш, оммавий ахборот воситалари, шу жумладан, Интернет жаҳон ахборот тармоғи орқали тарқатилаётган ғаразли ахборотлар, одоб-ахлоқни

емирувчи иллатлар, ёшларни залолатга бошловчи бузғунчи ғояларга қарши соғлом дунёқарашни шакллантиришга қаратилган алоҳида чора-тадбирларга эътибор берилган.

Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, оилавий қадриятларимизга зид бўлган турли маънавий таҳдидларга қарши мафкуравий иммунитетни шакллантиришга қаратилган профилактик тадбирларни ташкил этиш, ҳудудлар бўйича оилаларда соғлом тарбиявий муҳитни яратиш ва оналарга тарбия усулларини ўргатишга қаратилган мақсадли ва манзилли тарғибот тадбирлари ва тренинглар ўтказилади (1).

Медиасаводхонлик (media literacy) – “медиамаатнларни ўзлаштириш, таҳлил этиш ва яратиш қобилияти”.

Медиасаводхонлик (media literacy) – турли шакллардаги хабарлардан (messages) фойдаланиш, таҳлил этиш, баҳолаш ва узатиш қобилияти.

Медиасаводхонлик (media literacy) – медиа фойдаланиладиган кодли ва репрезентацион тизимлар, замонавий дунёда медиани ижтимоий-маданий ва сиёсий нуқтаи назардан тушуниш, медиамаатнларни идрок этиш, яратиш, таҳлил этиш, баҳолаш қобилияти ривожланган медиасаводхон шахсни тайёрлаш жараёни. Бундай инсоннинг виртуал ҳаёти фуқаролик масъулиятининг тўлиқ англаниши билан боғлиқ.

Бугунги ахборотлашган жамият шароитида таълим-тарбия масаласи мураккаб, кенг кўламли масалалардан бири бўлиб, улкан маъсулиятли ишни оила, маҳалла, мактаб ва кенг жамоатчилик билан ҳамкорликда олиб бориш муҳим экани исбот талаб қилмайдиган аксиомадир. Шу боис педагогика фанлари доктори, профессор М.Қуроноф ўзининг “Болам бахтли бўлсин десангиз...” деб номланган тарбия китобида “Тарбиядаги миллий ғурур, виждонийлик, одоб, мафкуравий онглилик, ватанпарварлик, мулоқот маданияти каби ижобий хислатларга ҳамда бошқа қатор катта-кичик курсурларга эътибор қилмаслик оқибатида кўз ўнгимизда шаклланаётган шахс

тақдирида жиддий асорат қолдиради, унда беписандлик, лоқайдлик, бепарволик, худбинлик каби иллатларнинг пайдо бўлишига олиб келади”, деган фикрлари бугунги глобаллашаётган даврнинг долзарб муаммоларини акс эттиради(4.261Б)

Айрим тадқиқотчилар медиасаводхонликни медиамаданиятнинг компоненти сифатида ҳам талқин этишади. Масалан, Н.Рустамова “шахс медиамаданияти” тушунчасига қуйидагича таъриф берган: “Шахс медиамаданияти шахс маданияти учун зарур қисм бўлиб, оммавий медиа турлари, улар орқали тарқатилаётган ахборотлар билан танишиш, уларни танлаш, саралаш, таҳлил қилиш ва баҳолаш асосида тегишли соҳалар бўйича назарий билим, амалий қўникма, малакаларни ўзлаштириш, пухта эгаллаш, ушбу билимларни касбий, кундалик, маданий, маънавий ва маърифий (амалий) фаолиятда маҳорат билан қўллаш олиш қобилиятларининг йиғиндиси”, деб ҳисоблайди [5. 10 б].

Н.Рустамова ўз фикрини давом эттириб, моҳиятига кўра шахс томонидан медиамаданиятнинг ўзлаштирилиши стихияли жараён бўлмай, бир неча босқичда эволюцион ривожланишга асосланиши, шахсда медиамаданиятни шаклланиш жараёнининг умумий моҳияти: медиасаводхонлик, медиабилимдонлик, медиамаҳорат ва медиакомпетентликда ўзининг тўлиқ ифодасини топиши ҳақидаги хулосага келган.

Бугунги ахборотлашган жамият шароитида, пандемия даврида масофавий таълим тизимини ривожланиб бораётганлиги давр тақозоси бўлиб қолмоқда. Жамиятимизнинг ҳар бир жабҳасида интернет тизими ва АКТнинг янги билимларини эгаллаш, сақлаш, узатиш ҳамда амалий қарорлар қабул қилиш воситасига айлантириш жуда муҳим масалалардан бири бўлиб ҳисобланади. Компьютерни ўзлаштириш иккинчи саводхонлик ҳисобланиб, инсоннинг интеллектуал ва ижодий қобилиятини оширади. Бугунги кунда

ижодий, теран фикрловчи, истеъдодли, жиддий касбий маҳоратга эга инсон ахборот техника воситаларисиз ўз инсон капиталини намоён эта олмайди [6].

Бу эса таълим берувчи ва таълим олувчиларнинг сифат даражасини тубдан янгилаш имкониятини яратади. Масофавий ўқитишда турли хил ахборот ва коммуникация технологияларидан фойдаланилади, яъни ҳар бир технология мақсад ва масала моҳиятига боғлиқ бўлади. Лекин шунга қарамай масофавий таълимнинг ўзига яраша афзалликлари билан бир қаторда етарли муаммолари, камчиликлари кўзга ташланади.

Бугунги кунда дунё оммавий ахборот воситаларида ахборотни танлаш ва тўғри баҳолаш маданияти (виртуал маданият) долзарб муаммолардан бири саналади. Бу муаммони ечимини излашда аввало оилада ҳар бир ота-она виртуал-педагогик маданиятга эга бўлиши лозим, деб ўйлаймиз. Бунинг учун ҳар бир ота-она фарзандларига оммавий ахборот воситалари (телевизор, компьютер, интернетдаги чат, форум, фейсбук, твиттер) дан унумли фойдаланишни аввало ўзлари билган ҳолда фарзандларига ҳам ўргатиши зарурдир [6].

Юқорида келтирилган оммавий ахборот воситалари ўзаро алоқа олиб боришга хизмат қилувчи воситалар бўлиб, улар орқали кишилар бир-бири билан сўзлашиб, турли мулоқотлар олиб бориш имкониятларига эга бўлишмоқда. Улар ушбу имкониятларни ишга солиб, ўз фаолиятларини амалга ошириб, маълумот орттиришмоқда, билим олишмоқда, тажриба алмашилмоқда, савдо каби тижорат, реклама ишларини йўлга қўйишмоқда. Бу албатта ҳар бир соҳада аниқ кўзга ташланмоқда.

Бир томондан масофавий таълим билим олиш имкониятини берса ва интеллектуал, ижодий қобилиятларини ривожлантирса, иккинчи томондан реал мулоқотнинг виртуал шаклга айланиб қолаётганини ҳам кўришимиз мумкин. Энди ота-оналар ўз фарзандлари билан кўпроқ юзма–юз эмас, балки виртуал алоқада бўлиб, уларни назорат қилмоқда. Тақдир тақозоси билан узок

масофада, Хорижда ишлаётган ёки ўқиётган ота-оналар, фарзандлар фақат виртуал шаклда мулоқот олиб бормоқда. Бу албатта ҳозирги ахборотлашган жамиятнинг маълум бир кўринишлари деб қарайдиган бўлсак, у ҳолда ижтимоий фаровонлик, ижтимоий тотувлик комил инсон шахсини шакллантиришда, тарбиялашда хизмат қилса, жамият аъзоларининг виртуал маданияти ҳам ривожланиб такомиллашиб бориш керак эди. Лекин афсуски оммавий ахборот воситаларидан фойдаланишда айрим муаммолар ҳам кўзга ташланмоқда [6].

Муаммонинг педагогик таҳлили бу борада тезкор, медиапедагогик илмий-амалий чоралар кўришни тақозо қилади. Зеро бугунги кунда ўқувчи-ёшлар орасида СМС ёзишдаги шошма–шошарлик, жўнатилаётган хабарларлардаги имло хатолар одатий ҳолга айланиб қолмоқда. Бугунги кунда шева ва жаргон сўзларнинг аралаштириб, ўзбек адабий тилидан йироқлашиб кетган ҳам аянчли, ҳам кулгили бўлган бундай ҳолатлар умумий саводхонликнинг пасайганлигидан далолат бермоқда.

Ҳар куни ижтимоий сайтларда ҳар хил “приколлар” ни кўриб одатлангани учун, болаларда бачканалик ҳисси одатий ҳолатга айланади, тақлидчилик (челлендж), ўз ҳатти-ҳаракатлари оқибатини ўйламаслик кайфияти шаклланади. Табиат ва жамиятда бўлаётган ўзгаришларга, ён-атрофидагиларга, ҳаётга нисбатан юзаки қараш ва бефарқлик пайдо бўлади. Бугунги кунда ёрдамга муҳтож кишиларга (масалан, табиий офат, ёнғин, автоҳалокат ва ҳ.к.) кўмак бериш ўрнига, уларни видеотасвирга тушириб, интернетга ташлаш орқали “клик” орттираётган ёшлар бунга ёрқин далил бўлиши мумкин.

Ҳаётда учрайдиган уяли телефон билан боғлиқ бўлган бундай муаммоларни янада давом эттириш мумкин. Миллий ва диний урф-одатларимизга зид маълумотларни тайёрловчи ва тарқатувчи интернет сайтлари ташкилотчиларини бир четга қўйганда, ана шу муаммоларни юзага

келишига шароит яратиб бераётган, вақтида назорат қилаолмаётган ота-оналарнинг ҳам жуда катта хатоси деб ҳисоблаймиз.

Турли зиддиятлар кучайиб бораётган бугунги дунё манзараларида ёшларимизнинг маънавий иммунитетини кучайтириш, уларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказиш ҳар қачонгидан ҳам долзарброқ эканини замоннинг ўзи кўрсатиб турибди.

Маълумки, ҳар қандай давлат ёки жамиятнинг келажаги, истиқболи ва равнақини янада юксалтириш ёшларнинг қўлидадир. Лекин турли бузғунчи оқимларга аъзо бўлган ақидапарастлик мафкураси билан суғорилган ёшларнинг қўлига ўтадиган давлат, жамият ёки оила қандай ахволга тушиши мумкинлигини кўз олдига келтириш қийин эмас. Шунинг учун ёшларни ахборот хуружларидан асраб-авайлаш ҳамда юқорида келтирилган бузғунчи иллатлардан ҳимоя қилишимиз учун аввало ота оналар виртуал-педагогик маданиятга эга бўлиши зарур, деб ҳисоблаймиз.

Биз бу борада “болаларга замонавий компьютерлар ёки уяли алоқа воситаларини олиб бермаслик ёки уларга ижтимоий сайтларга киришига йўл қўймаслик керак”, демоқчи эмасмиз. Шу ўринда Ўзбекистоннинг биринчи Президенти И.А.Каримов ўзининг "Юксак маънавият - енгилмас куч" асарида "Бугунги кунда ёшларимиз нафақат ўқув даргоҳларида, балки радио-телевидение, матбуот, интернет каби воситалар орқали ҳам ранг-баранг ахборот ва маълумотларни олмоқда. Жаҳон ахборот майдони тобора кенгайиб бораётган шундай бир шароитда болаларимиз онгини фақат ўраб-чирмаб, уни ўқима, бунга кирма, деб бир томонлама тарбия бериш, уларнинг атрофини темир девор билан ўраб олиш, ҳеч шубҳасиз, замоннинг талабига ҳам, бизнинг эзгу мақсад-муддаоларимизга ҳам тўғри келмайди. Нега деганда, биз юртимизда очик ва эркин демократик жамият қуриш вазифасини ўз олдимизга қатъий мақсад қилиб қўйганмиз ва бу йўлдан ҳеч қачон қайтмаймиз." [3.71 б] деб таъкидганларини ёдга олиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори. 31 декабрь 2019 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев. Маҳалла, тизимини такомиллаштириш, маҳаллаларда тинчлик-осойишталикни мустаҳкамлаш, жинойтчиликнинг олдини олиш масалаларига бағишланган видеоселектор маърузаси. 12 февраль 2020 йил.
3. Каримов И. А. Юксак маънавият - енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – 108 б.
4. Қуроноф М. “Болам бахтли бўлсин десангиз...”. Ўқув қўлланма. Тошкент
5. Рустамова Н.Р. Умумий ўрта таълим муассасалари ўқувчилари медиамаданиятини ривожлантириш технологияси (7-9-синфлар мисолида): педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ...дисс. – Тошкент, 2019. – 42 б.
6. Хайдарова Х. Узлуксиз таълимда ота-оналар виртуал-педагогик маданиятини ривожлантиришнинг синергетик ёндашуви. “Янги Ўзбекистонда педагогика фанини инновацион ривожлантириш истикболлари: назария ва амалиёт” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. УзМУ, 2021 йил 6 октябрь.